

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SU IMPACTO EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA VENEZOLANA

Carmen Guzmán ^[1]

Universidad Pedagógica Experimental Libertador e Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio
Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela
c.aracelisguzman@gmail.com

Recepción: 17-01-2020 y Aprobación: 16-02-2020

Resumen

Las tecnologías de información y comunicación, son consideradas recursos que cada día adquieren mayor importancia, particularmente en los niveles y modalidades de los sistemas educativos. En este artículo, de manera específica, se hará referencia a la educación primaria, ya que al incorporar las tecnologías de información y comunicación en los ambientes de conocimiento se puedan experimentar cambios significativos en los procesos de investigación, formación y comunicación. Con esta orientación, se plantea el propósito de reflexionar sobre las perspectivas de las tecnologías de información y comunicación en la educación primaria. Se pretende contribuir de manera positiva con el desarrollo tecnológico en los centros educativos (educación primaria), propiciando la innovación.

Palabras claves: Tecnologías de información y comunicación; educación primaria

Abstract

Information and communication technologies are considered resources that become more important every day, particularly in the levels and modalities of the educational systems. In this article, specifically, reference will be made to primary education, since by incorporating information and communication technologies in knowledge environments, significant changes can be experienced in the research, training and communication processes. With this orientation, the purpose is to reflect on the perspectives of information and communication technologies in primary education. It is intended to contribute positively to technological development in schools (primary education), promoting innovation.

Keywords: Information and communication technologies; primary education

Introducción

Venezuela es un país que necesita reconstruirse. Vivimos una etapa de transición histórica al igual que nuestra educación venezolana, la cual experimenta una serie de cambios llena de grandes retos y muchas expectativas para el progreso y la modernización, la sociedad

del conocimiento se enfrentó a grandes retos con el advenimiento de la era digital introduciendo el uso de las tecnologías de información y comunicación en los ambientes educativos específicamente (educación primaria) con lo cual se han hecho y continúan haciendo grandes esfuerzos para transformar las formas tradicionales de adquisición de conocimiento, con lo cual se propicia que las instituciones educativas desarrollen sus propios portales de internet, para la obtención de información de manera interinstitucional e inclusive entre estudiantes lo que ha ocasionado que nuestra sociedad cambie drásticamente y se involucren en el maravilloso mundo del saber por medio de la tecnología de información y comunicación

El Proceso Educativo debe ser cada vez más exigente, debido a los constantes cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que se desarrollan en el mundo actual y que se refleja de manera directa en todas las sociedades del Planeta independientemente de sus avances y progresos.

Según Sainz López (2011), señala:

El sistema educativo debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustentan el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias. Se ha observado que las tecnologías de información y comunicación suscitan la colaboración de los alumnos, les ayudan a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. (p. 315)

La referida autora señala que las tecnologías proporcionan motivación en los estudiantes, fortaleciendo su aprendizaje y por consiguiente contribuye con la adquisición de conocimientos nuevos para desarrollar sus potencialidades, apropiándose de nuevas herramientas y estrategias que les ayuden a mejorar sus procesos educativos ya que representa un reto para la educación, vislumbrando grandes perspectivas que contribuyan hacia la eficiencia.

Desde estas orientaciones generales, el objetivo principal de este artículo consistirá en: reflexionar sobre las perspectivas de las tecnologías de información y comunicación en la educación primaria, para que contribuyan con mejorar las prácticas educativas, permitiendo al docente apropiarse de herramientas y competencias para el uso de las tic, fomentando mayor participación de los alumnos, facilitará el intercambio de información y la interacción entre docentes y alumnos, para compartir experiencias, estimular en el alumno su capacidad de análisis, interpretación, interacción y hacerlos más responsable de su aprendizaje.

Las Tecnologías de Información y Comunicación en el Contexto Educativo

Las tecnologías de información y comunicación (Tic), son consideradas recursos indispensables que ofrecen cambios significativos de carácter metodológico para lograr las metas trazadas para las mejoras en la calidad educativa, del mismo modo serán consideradas herramientas claves para la capacitación del recurso y reforzar el aprendizaje de los

estudiantes a lo largo de la vida, por lo que son esenciales, en el presente, para el desarrollo de prácticas educativas.

Al respecto, Marques Graells (2008), en su artículo titulado *Las TIC y sus aportaciones en la sociedad*, explica cada uno de los componentes:

Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas.

Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones. Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los grupos en convivencia, etc.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. (p.2)

Lo expresado por el autor guarda estrecha vinculación con el artículo en cuestión, ya que vivimos una época donde la tecnología de información y comunicación forman parte de la vida cotidiana en el ámbito de la sociedad en la que estamos inmersos y por ende en el campo educativo.

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) Mayo, (2017) expresa:

Las primeras iniciativas institucionales de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación comenzaron en España en la década de los años 80 del pasado siglo. Desde la perspectiva actual, es interesante establecer distintas etapas en dicho proceso, marcadas tanto por los cambios en el ámbito de la tecnología, como por los cambios de la propia organización en materia educativa del Estado. (p. 1)

Lo planteado por Mayo corrobora el inicio de la tecnología de información y comunicación en España para la década de los 80 en el ámbito educativo, con lo cual se perfilan cambios tanto en la tecnología como en las organizaciones.

En resumen, desde tiempos muy remotos la historia, la educación fue considerada como el recurso más valioso en la historia de la humanidad, ya que tenía la misión de transmitir y adquirir conocimientos que permitieran la formación y así contribuir con el desarrollo de su personalidad, o a capacitar el recurso humano. Hoy, esa responsabilidad de formación ha sido asumida como una gran tarea del Estado venezolano, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 103, además la educación es considerada el eje rector ya que a través de ella se transmiten los valores considerados como la base de la formación de un ser humano tomando en cuenta que la escuela juega un papel fundamental ya que sirve de ambiente para la adquisición de conocimientos, siendo un proceso permanente y continuo que ocurre a lo largo de la vida y por voluntad del hombre y de los pueblos permitiéndole producir grandes cambios en su vida hasta alcanzar los niveles de satisfacción y plenitud.

Educación Primaria en Venezuela

La educación primaria es considerada como el gran cimiento para que las personas puedan comenzar, adquirir conocimientos y desarrollar su intelecto, por tal motivo es considerada como la más importante y la principal ya que a partir de ella se puede lograr sentar buenas bases para una educación más compleja entre ellas la secundaria y por supuesto la universitaria. En los términos de la Ley Orgánica de Educación (2009) de Venezuela, la educación primaria se incluye en el subsistema de educación básica (art. 12), que comprende seis años y conduce a la obtención del certificado de educación primaria (art. 25).

En cuanto a la situación vinculada con las tecnologías de información y comunicación, en las *Orientaciones pedagógicas. Año escolar 2017-2018*, emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación (2017), como ente rector del Subsistema de Educación Básica, se expresan líneas de trabajo correspondientes al tiempo señalado, centradas, en términos generales, en “promover espacios de paz, cultura y trabajo productivo” (p. 8). A lo largo del documento, se pueden seleccionar cinco referencias, vinculadas al uso de las tecnologías de información y comunicación:

1. El momento histórico, es fundamental que tanto las y los estudiantes, como las y los docentes tengan acceso a las tecnologías de información y comunicación como lo garantiza la Revolución Bolivariana (p. 3)
2. Revolución cultural y tecnológica: Apoyarse en los recursos tecnológicos existentes (tabletas, Canaima, Centro Bolivariano de Informática, teléfonos inteligentes, WiFi, para mejorar el rendimiento académico. (p. 6)
3. Desarrollo de producciones con contenidos pedagógicos

y didácticos, para contribuir con la revolución cultural y tecnológica: audiovisuales, informática educativa, libros y otras publicaciones. (p. 11)

4. Acompañamiento pedagógico y tecnológicamente a los procesos de investigación, formación, comunicación dirigidos a las y los docentes, estudiantes, la familia y la comunidad en las instituciones escolares y circuitos educativos. (Ibídem)
5. Facilitamiento e integración de las y los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales en el uso pedagógico, didáctico y tecnológico de los Recursos para el Aprendizaje, con las debidas adecuaciones curriculares y tecnológicas. (p. 11)

Este plano de conjunto, además de la educación primaria, también integra: educación inicial; educación especial; educación media; educación media general; educación media técnica; educación de jóvenes, adultas y adultos y la educación rural, educación en fronteras y educación intercultural.

En esta perspectiva, en relación con las tecnologías de información y comunicación, la escuela primaria sería un espacio donde podrán converger, desde las políticas públicas del Estado venezolano: a) el acceso a las tics, b) la vinculación entre recursos tecnológicos y rendimiento académico, c) apoyo para desarrollar producciones con contenidos pedagógicos y didácticos, d) el factor tecnológico como apoyo fundamental en procesos de investigación, formación y comunicación, tanto para docentes y estudiantes, como para la familia y la comunidad y, muy importante: e) la presencia de lo tecnológico en los recursos para el aprendizaje dirigidos a estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales.

Tecnologías de Información y Comunicación y Prácticas Educativas

En 2014, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREAL/ UNESCO Santiago, publicó el texto que lleva por título: *Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el Caribe*. Allí, en el Resumen Ejecutivo se expresa que:

El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al comenzar el siglo XXI. El desarrollo que han alcanzado las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los últimos años demanda al sistema educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información. (p. 8)

A continuación se amplía según la OREAL/UNESCO la idea en los siguientes términos:

Esta actualización implica en primer lugar un desafío pedagógico, para incorporar las TIC al aula y en el currículum escolar, la adecuación de la formación inicial y en servicio de los docentes, y políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de reformas que impacten en los sistemas educativos de manera integral, lo que incluye asegurar la cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica (hardware, software y acceso a servicios de información y comunicación). Junto con esto, las TIC también presentan potenciales beneficios para mejorar la gestión escolar, lo que implica además, preparar a directivos y administrativos en estas nuevas tecnologías.
(p. 7)

Pareciera no haber dudas que las innovaciones tecnológicas y de la información, en el mundo educativo contemporáneo, tienen inmensas posibilidades de convertirse en aliado estratégico para apoyar el desarrollo de los aprendizajes y de la enseñanza, previo análisis y consideración necesaria de los contextos locales, los intereses de las políticas, los estudiantes y los profesores; las características de los lanzamientos tecnológicos y los niveles de acceso, que, de por sí, ya constituyen un reto, tanto por los costos de equipamiento, en todos los sentidos, como por el delicado tema de las licencias y términos de uso y manejo.

Volviendo la mirada hacia el contexto de la educación primaria, fundamentalmente en la educación primaria venezolana; es necesario potenciar las prácticas educativas con la presencia de las tecnologías de información y comunicación, significa que el Estado, junto a las escuelas, docentes y comunidades, deben ser capaces de que este tema sea parte del proceso pedagógico en la vida del estudiante venezolano y componente esencial de las nuevas experiencias educativas institucionales.

Entonces, tomando en cuenta las características, los intereses, las aspiraciones de los estudiantes, pueden generarse, entre otras, nuevas tentaciones de aprendizaje, experiencias significativas de primer nivel (que impacten las vidas), que permitan poner a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje, de manera de hacerlo protagonista de la búsqueda, la construcción y la comunicación del conocimiento, implica contar con docentes, más mediadores, facilitadores, innovadores y creativos formativos para el desarrollo de nuevas experiencias educativas.

En las prácticas pedagógicas de educación primaria, mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, se podrán consolidar tanto nuevas formas

de saber aprender, como el reconocimiento pleno del ritmo diferenciado para estar al día con los requerimientos y las necesidades de los estudiantes. El itinerario de formación tendrá características que, más que atender las rigurosidades burocrático-administrativas

En suma, estas nuevas experiencias permiten fortalecer la diferenciación para apoyar diferentes formas de saber y aprender, con actividades y ritmos diferenciados para atender a las necesidades de cada alumno. Los docentes, ante prácticas pedagógicas que hagan estas promociones, tendrán nuevos roles. Entre otros: estar al día con las relaciones entre las tecnologías de información y comunicación con la educación y las potencialidades de éxito tanto en el rendimiento académico de los estudiantes, como en los anclajes cotidianos, sociales y comunitarios que serán parte de sus vidas en desarrollo.

Conclusiones

Las tecnologías de información y comunicación ofrecen un camino a la democratización de la educación, alcanzando coberturas en espacios y poblaciones más desposeídas, proporcionando ajustes progresivos a la educación tomando en cuenta los cambios que demanda la sociedad en la que vivimos. Por lo que, las TIC podrán, a través de las prácticas pedagógicas en la educación primaria, fomentar el reto entre los estudiantes en su proceso de aprender a aprender, haciéndolo más creativos y autónomos, ya que podrá avanzaren su propio ritmo.

Por último, es importante acotar que la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo (educación primaria) mejora significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje permitiéndoles ser copartícipe de sus propio aprendizajes de una manera más autónoma e independiente, haciendo la salvedad por supuesto que todo este intento de incluir las tecnologías de información y comunicación en los ambientes educativo resultará beneficioso si las condiciones de los centros al igual que sus estructuras ofrecen las condiciones mínimas para su implementación.

Nota:

[1] SINTESIS CURRICULAR:

Carmen Aracelis Guzmán Vásquez.

Estudios realizados: I.M.P.M. -UPEL. Profesor en educación integral. Mención ciencias sociales. Año 1.998; Universidad experimental libertador, instituto pedagógico de Maturín. Año 2002: Magister Senciarum en educación, Mención Gerencia Educativa. Actualmente cursante del Doctorado ciencias de Educación .UPEL- IMPM 2016- 2020. Experiencia Laboral: Docente de aula escuela básica Carabobo año 1999; UPEL – IMPM facilitador en varias cátedras año 2003-2011 – 2011-2020. Actualmente encargado de la coordinación de Docencia en UPEL-IMPM-

Fuentes de información

- Constitución la República Bolivariana de Venezuela. (1.999). *Gaceta Oficial* Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) Mayo, (2017). *Una breve historia de las TIC educativas en España*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Ley Orgánica de Educación. (2009). *Gaceta Oficial*, Extraordinaria, N°: 5.929, Caracas 15 de agosto de 2009.
- Marques Graells, Pere. (2008). *Las TIC y sus aportaciones a la sociedad*. Consultado en marzo, 2019. Disponible en: <http://www.pangea.org/peremarques/tic.htm>
- Ministerio del Poder Popular para la Educación (2017). *Orientaciones pedagógicas. Año escolar 2017-2018*. Caracas: Autor.
- OREAL/UNESCO. (2014). *Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el Caribe*. Santiago: OREAL/UNESCO.
- Sainz López, V. (2012). *Uso de las tic e incidencia de cyberbulling en los jóvenes adolescentes*, en: Encarnación Soriano Ayala, Antonio José González y Rosa maría Zapata (Edit.s). (2011). *El poder de la comunicación en una sociedad globalizada*. Almería: Universidad de Almería.